

PRINCIPAIS RISCOS DE INTERCORRÊNCIAS EM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS FACIAIS DE MICROAGULHAMENTO E FIOS DE PDO: ARTIGO DE REVISÃO

Deixe um comentário / Caderno de Ciências da Saúde / Por Revista F&T

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6582496

Autores:

Alyne Coelho Nunes Marques de Souza¹,
Katleen Bruna Figueiredo da Silva¹,
Mariana Ramos Viudes¹,
Massayuki Higa¹,
Prof. Me. Raquel Silveira Bertoluci³.

RESUMO

Este trabalho aborda possíveis acontecimentos inesperados que podem ocorrer na realização de um procedimento estético facial de microagulhamento e fios de PDO; visto que a demanda por serviços na área da estética vem aumentando com o passar do tempo a fim de retardar ou até mesmo minimizar os efeitos do envelhecimento, faz-se necessário o conhecimento e a capacitação do profissional para que além de entregar um resultado satisfatório, esteja preparado para contornar um possível efeito adverso do procedimento. O levantamento do estudo foi feito através da revisão bibliográfica de artigos e livros em base científica online, abordando os conceitos das técnicas nos fios de sustentação de (PDO) e de microagulhamento; as suas possíveis intercorrências, assim como suas indicações e contra indicações; e medidas preventivas na biossegurança. Conhecer possíveis fatores para prevenir e tratar as intercorrências de cada tratamento se torna imprescindível ao profissional biomédico para que este saiba tomar as medidas necessárias para contornar uma situação indesejada; bem como o profissional informar ao paciente o que pode se esperar de cada procedimento após ou durante a sua realização. Considerando a segurança dos profissionais, dos pacientes e a entrega de bons resultados estéticos, este trabalho tem como intuito agregar o conhecimento com foco na prevenção para minimizar as intercorrências faciais através de levantamento de dados ao período observacional de 6 anos.

Palavras chaves: ESTÉTICA, FACIAL, INTERCORRÊNCIA, PELE.

ABSTRACT

This work gets involved with possible unexpected problems which may occur when performing a facial microneedling aesthetic and PDO wires procedure; having in mind that the area of aesthetics are very recognized nowadays, the professional gets the attention to retard or even to minimize the aging effects, it makes necessary the knowledge and the professional's capacitation to, beyond a satisfactory result, be aware to control a possible procedure adverse affect. The study's survey was made through article's and book's online bibliographic reviews, aboarding the technique's concepts in the supporting wireless (PDO) and microneedling; their possible complications, as well as their indications and contraindications; and prevent measures on biosecurity. Knowing possible factors to prevent and threat the interurrences of each threatment becomes essential to the biomedical professional for this to know what necessary measures to take to outline an undesirable situation; as well as the professional to inform the pacient what can be await of every procedure during or after the realization. Regarding the professionals and pacients security and the deliver of good aesthetic results, this survey has the objective of aggregating knowledge focusing on prevention and minimalizing the facial interurrences through database searching at 6 years observation period.

Keywords: AESTHETICS, FACE, INTERCURRENCE, SKIN

INTRODUÇÃO

A pele é responsável por influenciar a autoestima das pessoas principalmente na região da face, por retratar o processo de envelhecimento biológico provocado pelos fatores intrínsecos e extrínsecos (MAIA; SALVI, 2018). O envelhecimento facial ocorre pela perda progressiva dos coxins de gordura e da capacidade elástica da pele, que acabam contribuindo com aparecimento de sulcos e depressões faciais pela diminuição da produção de fibras de colágeno e elastina, assim acometendo a harmonia da assimetria facial (MAZZUCO, 2019).

Com o intuito do retardo do envelhecimento facial, a busca pelos tratamentos estéticos vem crescendo a cada dia, o que acaba exigindo a evolução de técnicas inovadoras e seguras, atrelado à boa capacitação dos profissionais, para evitar efeitos indesejados com a realização dos procedimentos (SIGNORI, 2020). Para assegurar os cuidados e evitar estes riscos relevantes, tanto para o paciente como para o profissional, a aplicação de biossegurança através de análise e gerenciamento de medidas preventivas se torna imprescindível para o sucesso em todo o processo do procedimento (GOUVEIA, 2021)

Para entender as possíveis reações que os procedimentos podem causar à pele, e para que o paciente tenha todas as informações possíveis do que se pode esperar do procedimento, traçamos como objetivo avaliar os procedimentos de microagulhamento e fios de PDO para que também o profissional saiba conduzir uma possível intercorrência com adoção de boas práticas de biossegurança (SIGNORI, 2020).

As intercorrências de procedimentos como o microagulhamento e fios de PDO podem acontecer durante ou após a realização da técnica no paciente, para tanto, conhecer os possíveis fatores para prevenir e tratá-las, é extremamente importante para o profissional que executa o procedimento. Então cabe ao biomédico esteta, propor ações preventivas a partir de um levantamento dos riscos potenciais oferecidos na clínica sob sua responsabilidade.

OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Realizar revisão bibliográfica sobre os principais riscos de intercorrências em procedimentos estéticos faciais de microagulhamento e fios de PDO.

Objetivos Específicos:

- Analisar qualitativamente os trabalhos que tratam a intercorrência de tratamentos estéticos faciais.
- Especificar os principais riscos de intercorrências faciais.
- Avaliar medidas preventivas voltadas à biossegurança e treinamento de colaboradores em uma equipe multidisciplinar sob a responsabilidade do biomédico esteta com foco na redução dos riscos potenciais nos tratamentos estéticos faciais.

METODOLOGIA

Este trabalho trata de uma revisão de literatura sobre o tema pesquisado por meio da escolha de artigos científicos publicados em base de dados, monografias, teses e periódicos, como também livros sem delimitação quanto a edição, cujos dados bibliográficos foram apresentados na forma descritiva e em português. Como critério de exclusão foi determinada para os dados descritos em sites não confiáveis como blogs e sites de notícias, por não atenderem aos propósitos do trabalho.

Para a execução deste trabalho, foram utilizadas as palavras-chaves “intercorrência”, “microagulhamento”, “pele” e “fios de sustentação”, nas plataformas de busca Google Acadêmico, Scielo e Pubmed. Foram utilizados trabalhos dos últimos 7 anos, ou seja, entre os períodos de 2015 a 2022.

Pele

A pele é considerada um marcador cronológico pelas modificações que ocorrem ao longo do tempo, como o aparecimento das rugas, motivo pelo qual tenha um papel importante no reflexo da autoestima das pessoas (SILVA, 2019). Sendo considerada o maior órgão do organismo humano, é constituída pelo sistema tegumentar com seus anexos como os pêlos, as unhas e as glândulas sudoríparas e sebáceas. Apresenta como função: a barreira contra agentes do meio externo, como

microrganismos, lesões, possui glândulas sudoríparas que ajudam na termorregulação, queratinócitos que sintetizam a queratina, que dá permeabilidade, garante proteção contra a desidratação e metabolismo de vitamina D, produz sensações e exala odores (BERNARDO; SANTOS; SILVA, 2019).

As camadas da pele são divididas em derme e epiderme; e cada uma delas apresenta outras subcamadas (FIG.1). A derme é formada por tecido conjuntivo, com feixes de fibras de colágeno mais densos, formato ondulado, possui terminações nervosas, vasos sanguíneos e linfáticos, estão presentes os anexos cutâneos como unhas, pêlos, glândulas sudoríparas e sebáceas, abaixo está a hipoderme, como tecido subcutâneo, também chamado de tecido adiposo e representa a união da pele com os órgãos. Importante conhecer todas elas e as possíveis reações para realizar procedimentos em pacientes, para o envelhecimento cutâneo temos dois fatores intrínseco por envolver; a genética, alterações hormonais, e os extrínsecos mediante a exposição; fatores ambientais, uso de tabaco e hábitos alimentares. A principal célula envolvida é o fibroblasto que conforme o estímulo pode formar um novo epitélio e aumentar a formação de colágeno e elastina e através dessas observações podemos avaliar e traçar o melhor procedimento com o perfil do paciente (BERNARDO; SANTOS; SILVA, 2019).

Figura 1: Imagem ilustrativa de corte isquêmico. Fonte: (<https://inainstituto.com.br/wp-content/uploads/2021/02/PELE-ALTERACOES-ANATOMICAS-E-FSIOLOGICAS-DO-NASCIMENTO-A-MATURIDADE-1.pdf>).

Intercorrências

Os profissionais sempre estão em busca de oferecer resultados satisfatórios para os pacientes; porém em alguns casos, pode acontecer de ocorrer complicações no tratamento estético, as chamadas intercorrências; que podem ser descritas como eventos indesejados, esperados e previsíveis, que podem se apresentar após o procedimento realizado (KUSZTRA, 2019).

Todo procedimento estético necessita que um plano de tratamento seja traçado a partir de uma avaliação para cada paciente; considerando a especificidade de cada procedimento e de que maneira cada tipo de pele poderá reagir. Foram relatadas intercorrências transitórias, permanentes até as inclinações mais graves (SAVOIA, 2014).

Práticas de biossegurança

As práticas de biossegurança garantem a diminuição das intercorrências citadas acima, protegendo o paciente e o profissional da saúde. Pois a partir do bom uso das práticas de biossegurança, técnica do procedimento e recomendações pré e pós-procedimento garantem menor índice de graves intercorrências (VIEIRA,2017)

A anamnese é uma das maiores fontes de informação para diminuir os riscos de intercorrências, pois na ficha o paciente deve descrever todas as patologias, disfunções, sensibilidade e as principais queixas para realização do procedimento. É de suma importância que o profissional esclareça todas as dúvidas do paciente e peça que todas as informações colocadas na ficha sejam verdadeiras e assinadas pelo paciente. Para que em qualquer intercorrência que surja no procedimento seguidos pela anamnese seja estudada e corrigida conforme a ficha e também respalda o profissional da saúde (VIEIRA,2017)

O uso de equipamento de proteção individual (EPI 's) e equipamento de proteção coletivas (EPC' s), são de extrema importância para um procedimento bem executado livre de chances de contaminação de ambas as partes. O Biomédico Esteta deve utilizar jaleco, luvas e óculos de proteção para execução de procedimentos que possam ter contato com fluidos corporais. E sempre esterilizar e desinfetar todos os equipamentos e ferramentas para evitar a proliferação de microrganismos.

O descarte de todo material usado no procedimento deve ser feito a cada paciente. Sempre de acordo com as normas da ANVISA para o descarte adequado e assim preservar o ambiente limpo e organizado e um bom resultado (DIAS, 2018)

Microagulhamento

O microagulhamento é um procedimento que pode ser considerado seguro, uma técnica alemã iniciada nos anos 90, que pode ser realizada em qualquer fototipo de pele. A técnica incentiva a produção de colágeno da pele através de um estímulo mecânico, através do método Roller com um rolinho de polipropileno, contendo em torno de 500 agulhas de aço cirúrgico inoxidável com

medidas de 0,25 mm a 3,0 mm. A técnica tem por finalidade provocar microrupturas do estrato córneo sem danificar a pele, acarretando em um processo inflamatório e rejuvenescimento do tecido (LIMA; SOUZA; GRIGNOLI, 2015).

Na técnica devemos executar com cautela a pressão exercida das agulhas sob a pele, pois a força excessiva poderá levar a danos em estruturas anatômicas mais profundas e causar uma dor maior no paciente. Recomenda-se posicionar o aparelho entre os dedos indicador e polegar e controlando a força exercida com o polegar. Os movimentos de vai e vem devem guiar-se por padrão uniforme na área tratada. Para isso, entre 10 á 15 passadas na mesma direção e pelo menos quatro cruzamentos das áreas de rolagem são suficientes (LIMA; SOUZA; 2015).

Indicações e Contra Indicações do Microagulhamento

Antes de iniciar o tratamento, é necessário a realizar uma avaliação através da ficha de anamnese, caso estejam descritas doenças ou lesões deve ser tratadas pontualmente, é importante um registro fotográfico antes, durante e após o término do tratamento, assim como, descrever ao paciente todos os cuidados a serem realizados em casa, para potencializar a ação do procedimento e diminuir as intercorrências na pele (ALBANO *et al.*, 2018).

O microagulhamento é indicado em pacientes que estão procurando um rejuvenescimento da pele através do estímulo do colágeno e elastina, tratamento de cicatrizes acneicas, estrias, flacidez cutânea, calvície e melasma. O drug delivery é realizado para potencialização desses resultados através da permeação de ativos nas micro rupturas ocasionadas pelas agulhas (NEGRÃO, 2015).

O procedimento é contra indicado em pacientes com câncer de pele, possuem lesões ou feridas expostas, acnes e rosáceas em fase ativa, pele bronzeada e/ou queimada devido à exposição solar; aqueles que possuem pústulas, nódulos actíneos, histórico de má cicatrização, aqueles que faz uso de anti-inflamatórios ou anticoagulantes pois pode evitar o processo de coagulação que necessitamos na técnica de regeneração (LIMA, 2017).

É preciso ter cautela para realização do procedimento em pacientes com peles sensíveis e finas, com telangiectasias, gestantes, lactantes (ALBANO *et al.*, 2018).

Intercorrências no Microagulhamento

O microagulhamento é uma técnica que possui baixo índice de complicações após a realização do procedimento. As possíveis intercorrências que podem ocorrer devido a incorreta realização da técnica como a pressão aplicada, velocidade e tamanho da escolha da agulha a ser exercida sob o rosto; número de aplicações em uma mesma área em uma mesma sessão, e também a falta de intervalo adequado entre as sessões e associações com outros tratamentos estéticos (BACHA, 2016). Como efeitos indesejados podemos citar: cortes, arranhões, petéquias, hematomas, ativação de herpes e rosácea, acne, edemas, contaminação, infecção, cicatrizes hipertróficas e quelóides

(NEGRÃO, 2015). O roller deve conter agulhas estéreis, mas muitas intercorrências o que encontramos em clínicas são profissionais realizando o reuso do instrumento em vários pacientes podendo levar agentes infecciosos para dentro do epitélio, associado a medicações que podem causar irritações e imediato e seguido de infecções (LIMA *et al.*, 2017), podemos observar que a técnica quando realizada de forma incorreta pode causar um efeito reverso ao invés de uma pele mais uniforme pode causar manchas, vermelhidão, dor e até mesmo ferimentos. Albano (2018) e apud Negrão (2015).

Também podem ocorrer hiperemia e edema após estímulo e lesão através da agulha causando uma dilatação dos vasos e aumento da permeabilidade (GUIRRO E GUIRRO, 2002).

Fios de Sustentação

A utilização dos fios de sustentação é um método minimamente invasivo causando efeito lifting na região aplicado estimulando também o colágeno, sendo um procedimento indolor que pode ser realizado no consultório, de caráter não permanente (BORTOLOZO, 2016). Através do estímulo de colágeno, melhora o aspecto da pele induzindo ao rejuvenescimento facial por sua capacidade de reposicionar os tecidos e diminuir as linhas de expressão da região (ALBUQUERQUE *et al.*, 2021). O efeito lifting não ocorre somente através da colocação do fio, e sim por uma formação de uma rede de fibrina e com a produção de colágeno, subcutânea formada sobre o músculo e abaixo, ocasionando na sustentação da pele. (PAPAZIAN *et al.*, 2018).

Temos alguns tipos de fios de sustentação no mercado, os mais comuns e utilizados atualmente são os fios de polidioxanona (PDO) (ALBUQUERQUE *et al.*, 2021). Não deve ser utilizado na pálpebra ou lábio devido à falta de gordura subcutânea nestas regiões. Devem ser inseridos na junção dermo subcutânea ou tecidos pré periostal com muito cuidado e leveza evitando gradientes de alta pressão. As técnicas mais utilizadas para esse método são a suspensão dos tecidos acima dos músculos orbiculares dos olhos e zigomático entrelaçando os fios das garras para efeito lifting desejado. Temos os fios lisos colocados para produzir colágeno nas regiões zigomáticas, glabellar e orbiculares (TAVARES *et al.*, 2017).

A técnica de suspensão dos tecidos com sutura, consiste no uso de fios absorvíveis (PDO) ou não absorvíveis para assimetrias faciais. Muitas vezes usadas em ritidoplastia e elevação das sobrelhas; gerando melhores resultados no rejuvenescimento facial, textura do pescoço e rugas faciais. (TAVARES *et al.*, 2017).

Os tipos materiais de sutura mais utilizados são de polipropileno, politetrafluoretileno (Gore-Tex®), e poliglactina (Vicryl®). Polidioxanona é um polímero biocompatível, biodegradável e tem o tempo a longo prazo, com maior flexibilidade e propriedades mecânicas, com biocompatibilidade superior diminui a resposta inflamatória, por isso passou a ser mais utilizado nas clínicas (TAVARES *et al.*, 2017).

A transfixação de fios lisos pela pele é considerada uma simples opção com ótimos resultados em elevação de sobrancelhas ou o terço médio da face com baixa morbidade. Em alguns casos essa técnica já resultou em elevação sutil da face que abraçam a área e a fixam no couro cabeludo (TAVARES *et al.*, 2017).

A técnica de fios com garras inicialmente não foram criadas para fins estéticos, mas sim para fechar feridas sem a necessidade de nós; e ao longo do tempo, passaram por diversas adaptações e modificações, apresentando atualmente diversas aplicabilidade. Os fios com garras, podem ser aplicados na parte frontal, terços médios, inferior da face e pescoço; entretanto independente do local a ser aplicado, devem ser inseridos em locais mais camuflados, seguidas de dissecação no SMAS (sistema músculo aponeurótico superficial) e ancoramento proximal para moldar os tecidos moles; conferindo um resultado sutil e harmonioso (TAVARES *et al.*, 2017).

Indicações e Contra Indicações dos Fios de Sustentação

Para iniciar o tratamento, também é necessário uma avaliação, a escolha do fio correto para a técnica em cada paciente, levando em consideração a região do rosto que será aplicada, a espessura da pele a ser tratada, o grau de flacidez da área e se a paciente tem indicação para o tratamento. É necessário que o paciente passe por essa triagem com explicações do profissional detalhadamente para que não ocorra falsas expectativas com os resultados finais do tratamento (KUSZTRA, 2019).

As principais indicações do uso dos fios de PDO são prevenir os sinais do envelhecimento facial em pacientes com idade entre 25 e 35 anos; e entre 35 e 75 anos para tratamento do envelhecimento da pele (ALBUQUERQUE *et al.*, 2021); cicatrizes de acne, suavização dos sulcos nasogenianos e lábio mentoniano, correção da ptose gravitacional; rugas na região frontal, glabella, periorais e nas regiões zigomáticas. (COGO; LIDA, 2021).

As contra indicações são para pacientes com doenças autoimunes, portadores de hepatite B e C e HIV; grávidas, lactantes e pacientes obesos pelo pouco benefício ao tratamento (MATOS, 2016).

Após o procedimento o paciente deve ser instruído a ter alguns cuidados em casa (home care) como: evitar a exposição solar nos primeiros 10 dias, realizar uso de analgésicos caso tenha dor no local onde foi inserido os fios, ingerir a vitamina C e E para redução da coagulação sanguínea; e evitar: esfregar o local que foi inseridos os fios, banhos quentes, bebidas alcoólicas, participar de atividades físicas intensas ou massagear o rosto nas primeiras semanas pós-procedimento. O paciente deve aplicar compressas frias regularmente, aplicar protetor solar com fator de proteção facial se possível fator 70 a cada três horas; e em caso ocorrência de hematoma, utilizar gel de extrato de arnica ou hirudoid (KUSZTRA, 2019).

Intercorrências na aplicação de Fios de Sustentação

Os fios de sustentação são caracterizados por ser um procedimento estético minimamente invasivo, e de pouca probabilidade de ocorrência de reações imunológicas nos pacientes; porém em alguns casos apresentaram infecção pela exposição do organismo ao corpo ou fragmentos (TAVARES, 2017). A maior queixa dos pacientes é a de migração ou extrusão total do fio, ondulações na pele. Caso seja introduzido superficialmente poderá ser visível e doloroso ao toque, e não irá estimular a produção de colágeno. Caso seja introduzido profundamente poderá lesar artérias, veias, o nervo facial ou qualquer estrutura profunda da face (MATOS, 2016).

As Intercorrências mais comuns de caráter transitório foram relatadas os edemas e hematomas; e as mais leves a assimetria facial. A maioria desses sintomas pode durar alguns dias, e em alguns casos levando até duas semanas para normalizar. As intercorrências moderadas relatadas são sensibilidade e visualização do fio, causando dor e desconforto (SAVOIA, 2014).

Complicações mais graves podem ocorrer mesmo utilizando o melhor material para o procedimento, como a probabilidade de quebra do fio por excesso de esforço e repetição. Esta intercorrência pode ser evitada, alertando os profissionais estetas para maior cautela na realização do procedimento; assim amenizando os danos. Outras intercorrências graves relatadas seriam o nódulo palpável, a lesão do nervo facial, a ruptura do ducto parotídeo (responsável pelo transporte de saliva da glândula parótida até a cavidade bucal) e a recorrência de flacidez (BORTOLOZO, 2016).

Quando as complicações ultrapassam o tempo de recuperação, impossibilitando o retorno à rotina normal do paciente, é aconselhado uma revisão do procedimento, e se necessário uma reparação cirúrgica. As reparações cirúrgicas normalmente acontecem quando os fios são muito palpáveis causando incômodo e insatisfação dos pacientes; e também na ocorrência de intercorrências graves. (TAVARES, 2017).

Utilizando os artigos encontrados para este trabalho, foi elaborado um diagrama de Venn para análise de resultado obtido com intercorrências nos procedimentos de microagulhamento e fios de PDO. Cada procedimento foi representado por um conjunto com suas as possíveis intercorrências, e a sobreposição representa a interseção entre os dois procedimentos, ou seja, representa as possíveis intercorrências que podem acontecer em comum nesses dois procedimentos (Diagrama 1).

Diagrama 1 - Diagrama de Venn: Fios de PDO x Microagulhamento

Fonte: Acervo pessoal

CONCLUSÃO

Os procedimentos de microagulhamento e fios de PDO como maneira de prevenção e tratamento para o rejuvenescimento facial têm sido bastante utilizados ao longo dos anos por serem procedimentos minimamente invasivos, podendo ser incluídos na rotina pessoal não havendo necessidade de internações e medicamentos. Pode-se concluir que embora apresentem excelentes resultados clínicos além de superar as expectativas dos pacientes, as intercorrências podem acontecer seja de modo imediato ou tardio, relacionado ao manejo incorreto da técnica, pela prática por profissionais sem domínio ou não qualificados, para evitá-las, deve ser associada a ficha de anamnese de cada indivíduo, considerando sua saúde e bem estar a frente do tratamento, ou até mesmo reações inerentes ao próprio tratamento. Tendo em vista a capacidade e o conhecimento do biomédico, há intercorrências que não podem ser previstas, afinal as reações podem variar de acordo com cada organismo, porém o mesmo deverá estar apto para avaliar e contornar possíveis complicações, por isto se faz necessário uma assepsia e higienização da face antes de iniciar, o cumprimento das regras de biossegurança no local como; higienização, limpeza do ambiente, utilização de EPI'S e EPC'S e não menos importante uma orientação para que o paciente siga pós tratamento um home care adequado.

Este trabalho não esgota as discussões a respeito das intercorrências e reforça a necessidade de novos estudos, devido ao período observacional limitado, média de 7 anos. Estima-se que este trabalho possa colaborar na ampliação de conhecimento dos profissionais biomédicos, salientando aos pacientes sobre os objetivos estéticos que podem ser atingidos e minimizar suas possíveis

intercorrências, baseados em evidências científicas, além de poder sugerir opções de outros tratamentos com o objetivo de alcançar um perfil saudável ponderando o quesito vaidade.

REFERÊNCIAS

1. AGOSTINI, Tatiane; SILVA, Daniela da. Ácido hialurônico: princípio ativo de produtos cosméticos. Universidade do Vale do Itajaí-UNIVALI. Balneário Camboriú- SC. Disponível em: <http://siaibib01.univali.br/pdf/Tatiane%20Agostini.pdf> . Acesso em: 21 set 2021.
2. ALBANO; PEREIRA; ASSIS. Microagulhamento – a terapia que induz a produção de colágeno: revisão de literatura. 10. ed. São Lourenço – Minas Gerais: Revista Saúde em Foco, 2018. 19 p.(1-19). Disponível em: [058 Microagulhamento A Terapia Que Induz A Produção \[wl122qwmmp24j\]. \(idoc.pub\)](#). Acesso em: 23 ago. 2021.
3. BACHA, Bruna Magalhães; MUDRIK, Paula Silva. MICROAGULHAMENTO: uma revisão bibliográfica. In: II Congresso Internacional do Grupo Unis. Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas, 2016.
4. LIMA, Lauren Ferreira; MELO, Lair Bianchi de; BERGAMO, Tatiana Tatit de Fazio. A atuação do farmacêutico na saúde estética. Disponível em: http://fait.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/aPS9DWFZtyknEBg_2022-1-29-9-26-32.pdf Acesso em: 14/05/2022
5. BENTIVEGNA, F. J. Fatores de impacto no sucesso do marketing boca a boca on-line.Revista de Administração de Empresas, v. 42, n. 1, p. 1-9, 2002.
6. BERNARDO, Ana Flávia Cunha; SANTOS, Kamila dos; SILVA, Débora Parreiras da. Pele: alterações anatômicas e fisiológicas do nascimento à maturidade. Revista Saúde em foco, v. 1, n. 11, p. 1221-33, 2019.
7. BORTOLOZO, F.; BIGARELLA, Roberto Luis. Apresentação do uso de fios de polidioxanona com nós no rejuvenescimento facial não cirúrgico. Braz J Surg Clin Res, v. 3, n. 16, p. 67-75, 2016.
8. CARNEIRO, Junqueira; JUNQUEIRA, L. C. U. Histologia básica: texto, atlas. Guanabara-Koogan, 2008.
9. COGO, Paula; IIDA, Diego França. Migração de Fio de PDO. BWS Journal, v. 4, p. 1-7, 2021.
10. DE ALBUQUERQUE, Letícia Vilarim et al. LIFTING FACIAL NÃO CIRÚRGICO COM FIOS DE POLIDIOXANONA: REVISÃO DE LITERATURA. Scientific-Clinical Odontology, 2021.
11. DE LIMA, Angélica Aparecida; DE SOUZA, Thaís Helena; GRIGNOLI, Laura Cristina Esquisatto. Os benefícios do microagulhamento no tratamento das disfunções estéticas. Revista Científica da FHOJ UNIARARAS v, v. 3, n. 1, 2015.
12. DE SOUSA TIBURTINO, Kalygia Maria; VIDAL, Giovanna Pontes. AÇÃO DO DERMAROLLER NAS HIPERCROMIAS DÉRMICAS: REVISÃO DE LITERATURA.
13. DONADUSSI, M. Revisão sistemática da literatura sobre a efetividade clínica do plasma rico em plaquetas para o tratamento dermatológico estético. 2012. 99 f. Dissertação (Mestrado em Medicina e Ciências da Saúde)– Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. Disponível em: . Acesso em: 15 ago. 2021.

14. FERREIRA, Adriana Da Silva; AITA, Daniella Leiros; MUNERATTO, Meire Aparecida. Microagulhamento: uma revisão. Rev. bras. cir. plást, p. 228-234, 2020.
15. GONCHOROSKI, Danieli Dürks; CORRÊA, Giane Márcia. Tratamento de hiperchromia pós-inflamatória com diferentes formulações clareadoras. Infarma, v. 17, n. 3-4, p. 84-8, 2005.
16. GUIRRO, ELAINE; GUIRRO, RINALDO. Fisioterapia Dermato Funcional, 3ª ed. Editora Manole, São Paulo, 2002.
17. GOUVEIA, 2021. O uso da toxina botulínica em procedimentos estéticos. Disponível em: file:///C:/Users/karol/ Downloads/72-Texto%20do%20artigo-504-1-10-20201225.pdf Acesso: em 04 de Abril. 2022.
18. KUSZTRA EJ. Fios de polidioxanona (PDD) na flacidez da face: como usar? Face Magazin. Disponível em: <https://facemagazine.com.br/o-uso-de-fiosde-polidioxanona-pdo-na-flacidez-da-face/> Acesso em: 28 out. 2021.
19. LIMA, A. P.; SOUZA, T. H. GRIGNOLI, L. C. E. Os benefícios do microagulhamento no tratamento das disfunções estéticas: revisão de literatura. Revista Científica da FHO|UNIARARAS, v. 3, n. 1, p. 92-99, 2015.
20. LIMA, EA. Microneedling in facial recalcitrant melasma: report of a series of 22 cases. An Bras Dermatol. 2015;90(6):919-21.
21. MACELLARO, Marina et al. Sutura com cones absorvíveis para rejuvenescimento facial: descrição da técnica e análise de 21 pacientes. Surgical & Cosmetic Dermatology, v. 10, n. 4, p. 327-332, 2018.
22. MAIA, I. ELIZABETH FREITAS; SALVI, J. DE OLIVEIRA. O Uso Do Ácido Hialurônico Na Harmonização Facial: Uma Breve Revisão. Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research, v. 23, n. 2, p. 135-139, 2018.
23. MATOS, J. Pdo – fios bioestimuladores de sustentação. SPMECC, p. 2004, 2016.
24. NEGRÃO, M. M. C. Microagulhamento: bases fisiológicas e práticas. 1. ed. São Paulo: CR8 Editora, 2015.
25. MATOS, J. Pdo – fios bioestimuladores de sustentação. SPMECC, p. 2004, 2016.
26. OLIVEIRA, E. L.; MARTINS, F. E. N.; ARAÚJO, P. M. Implicações dos procedimentos estéticos cometidos por profissionais não capacitados. 2018. Disponível em: http://blogs.unama.br/sites/blogs.unama.br/files/anexo/implicacoes_dos_procedimentos_esteticos_cometidos_por_profissionais_nao_capacitados_2.pdf. Acesso 07 set. 2021.
27. PAPAIZIAN, Marta Fernandes et al. Principais aspectos dos preenchedores faciais. **REVISTA FAIPE**, [S.l.], v. 8, n. 1, p.101-116, set. 2018. ISSN2179-9660
28. PAPAIZIAN, Marta Fernandes; SILVA, Leonardo Monteiro da; CREPALDI, Adriana Aparecida; CREPALDI, Mariana de Lourdes Silva; AGUIAR, Ana Paula de. Revista Faipe. Disponível em: <<https://revistafaipe.com.br/index.php/RFAIPE/article/view/106>>. Acesso em: 23 mar. 2022.
29. PORTELA, Dayane da Piedade; DUTTRA, Robertson. Inovações terapêuticas para rejuvenescimento facial: uma abordagem biomédica. Revista Eletrônica Biociências, Biotecnologia e Saúde. Curitiba-PR. N°23, p.27-38, maio/ago, 2018.
30. SAGGIORO, K. Bella: Guia Prático de Beleza e Boa Forma. 2ª ed. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 1998.

31. SANTOS, Isabela Mazzuco. Uso do Fio de Polidioxanona (PDO) associado ou não ao uso de ácido hialurônico: uma revisão literária. *Odontologia-Tubarão*, 2020.
 32. SAVOIA et al. Apresentação do uso de Fios de Polidioxanona com nós no rejuvenescimento facial não-cirúrgico. *Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research*, v. 16, n. November 2016, p. 67-75, 2018.
 33. SCHMIDT, Alexandra; OLIVEIRA, Claudete; GALLAS, Juliana Cristina. O mercado da beleza e suas consequências. UNIVALI, Balneário Camboriú, Santa Catarina/Brasil, 2009.
 34. TAVARES, Joana de Pinho et al. Facial thread lifting with suture suspension. *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology*, São Paulo, v. 83, n. 6, p. 712-719, nov./dez. 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-86942017000600712&lng=en&nrm=iso . Acesso em: 15 out. 2021.
-

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »